

**ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ,
ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
КАФЕДРА ПРАВОСУДДЯ**

МАТЕРІАЛИ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права,
кримінології та судочинства»,**

присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона

20 травня 2022 року

м. Київ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії:

Добкіна К. Р., декан юридичного факультету ДУІТ,
доктор юридичних наук, доцент, дійсний член ТАУ;

Заступники голови редакційної колегії:

Мусієнко А. В., завідувач кафедри кримінального права ДУІТ,
кандидат юридичних наук, доцент, дійсний член ТАУ;

Мусієнко В.В., завідувач кафедри цивільного права ДУІТ,
кандидат юридичних наук, доцент, дійсний член ТАУ;

Осадчий В.І., завідувач кафедри правосуддя ДУІТ, доктор юридичних наук,
професор;

Члени редакційної колегії:

Кобилянський О.Л., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри
кримінального права;

Ковальчук А.Т., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
правосуддя;

Матвійчук А.В., доктор юридичних наук, доцент кафедри правосуддя;

«Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДУІТ, 2022. – 239 с.

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона (м. Київ, 20 травня 2022 року) висвітлено сучасні погляди науковців щодо стану та перспектив розвитку кримінального права, кримінології та судочинства.

Для науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів.

Матеріали друкуються мовою оригіналу в редакції авторів.

© Юридичний факультет, ДУІТ, 2022

ЗМІСТ

Катерина ДОБКІНА

Вітальне слово до учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона 9

Мусієнко А.В.

Деякі історичні аспекти та перспективи дослідження ідентифікації особи (до 200-річчя з дня народження Френсіса Гальтона)..... 10

СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Акімов М.О.

Про недоцільність надмірної криміналізації (на прикладі законопроекту реєстр. № 549)..... 15

Берзін П.С., Біловол О.О.

Окремі питання кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ст. 120 КК, та його відмежування від деяких суміжних кримінальних правопорушень..... 18

Берзін П.С., Берзіна А.Б.

Спонування в скоєнні злочинів за конвенцією ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я..... 22

Бобко К.М.

Відмінності між серійними вбивцями чоловічої та жіночої статі..... 25

Братченко А.Ю.

Відмінність воєнних та військових злочинів, відповідальність за їх вчинення..... 27

Вітко О.Ю.

Значення фінансової системи для кваліфікації деяких кримінальних правопорушень, пов'язаних з фінансами..... 30

Головкін Б.М.

Щодо смертності у ДТП в Європейському Союзі..... 34

Гоцуляк О.О.

Актуальні проблеми кримінально-правової політики в Україні..... 38

Іллічова О.В.

Кримінально-правова характеристика серійних вбивств..... 40

Киренко С.Г.

Шляхи посилення кримінально-правової охорони життя особи..... 45

Kuzmin Eduard

Amendments to criminal legislation of Ukraine introduced during the martial law period at a glance.....	48
Лацько А.В.	
Криміногенна детермінація кримінальних правопорушень проти довкілля.....	52
Новіков О.В.	
До питання про коефіцієнти злочинності у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту.....	55
Осадчий В.І.	
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів.....	58
Романенко О.	
Актуальні питання воєнних злочинів у період збройної агресії російської федерації проти України.....	60
Сенюта І.Я.	
Новельні підходи до криміналізації діянь у сфері охорони здоров'я крізь призму проєкту нового кримінального кодексу України: окремі аспекти.....	64
Стрельцов Є.Л.	
Про кримінально-правову обґрунтованість та неупередженість обвинувального судового вироку.....	68
Фелон І.В.	
Формула осудності та неосудності в кримінальному праві України: сучасний стан.....	72
Філіппов А.В.	
Проблема системності та пропорційності санкцій за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.....	76
Харковенко Н.С.	
Економічна злочинність в країнах Європейського Союзу: законодавче регулювання та види.....	80
Шевченко Н.С.	
Рівень кримінальних правопорушень, пов'язаних із забруднення атмосферного повітря.....	83

СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Вольвак О.М., Башенко Б.Б.	
Окремі питання правового регулювання створення і діяльності спільних слідчих груп України та Польщі (порівняльно-правовий аналіз).....	88
Гергелюк О.О.	
Забезпечення міжнародних стандартів прав людини під час	

спеціального досудового розслідування та судового розгляду.....	92
Демура М.І.	
До питання про електронну комунікацію в кримінальному провадженні.....	97
Костенко Р.С.	
Щодо зарубіжної практики проведення негласних слідчих (розшукових) дій.....	101
Літвінова І.Ф.	
Особливості правового регулювання приватної детективної діяльності у США.....	104
Ломака О.В.	
Делегування повноважень слідчого судді керівнику органу прокуратури в умовах воєнного стану.....	108
Шепель А.М., Ахтирська Н.М.	
Доступ до правосуддя та роль прокурора у забезпеченні доступу до правосуддя.....	110

СЕКЦІЯ 3. АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Ахтирська Н.М.	
Остракізм дактилоскопії в сучасній науці та практиці.....	115
Дікевич К.Г.	
Дослідження рукописних записів, виконаних на незвичайних поверхнях: зарубіжний досвід.....	117
Ластовецький Р.І.	
Особливості розслідування вбивств.....	119
Романенко О.	
Актуальні питання «цифрових слідів» та виконання слідчими діагностичних завдань, пов'язаних із ними.....	122

СЕКЦІЯ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВІДНОСИН

Бобко К.М.	
Проблеми досудового врегулювання господарських спорів.....	127
Богаткіна А.	
Поняття, ознаки геноциду.....	130

Братченко А.Ю. «Бізнес в Україні в умовах введення спеціального режиму воєнного стану: найбільші втрати підприємств та перспективи їх відновлення».....	134
Братченко А.Ю. «Межі здійснення права на честь та гідність в умовах надзвичайного та воєнного стану».....	137
Вайда Т.С. Сексуальне домагання у публічних місцях як соціально-правова проблема та різновид вуличного гарасменту.....	140
Гарасим Павло Про деякі проблеми, що обумовлюють низький рівень громадського контролю за процесом виконання-відбування покарань в Україні.....	144
Головатюк Ю.Г. Захист прав дітей під час збройних конфліктів.....	147
Іллічова О.В. Актуальні аспекти військового правопорушення.....	151
Константий О.В. Псевдореферендуми як інструмент окупаційної адміністрації та відповідальність за участь в їх організації та проведенні.....	154
Котюк О.І. належна юридична процедура як засіб забезпечення верховенства права.....	158
Купліченко К.О. Дотримання свободи пересування особи в Україні під час війни.....	162
Лабик А.С. Безробіття в Україні за умов воєнного стану.....	164
Лабик А.С. Захист прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.....	167
Малетов Д.В. Принцип верховенства права як базисний принцип Вищого антикорупційного суду України.....	170
Марач Ю.О. Права людини: загальна їх реалізація та захист в Україні.....	173
Марцун М.І. Правове закріплення органів і посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні проступки щодо порушення правил карантину людей.....	176
Мелашенко Т.Ю. Порушення особистих прав в умовах воєнного стану	

(злочини проти волі, честі та гідності).....	179
Плакса В.І.	
Участь суддів та суддівського врядування у законотворчих процесах.....	184
Подзіров А.О.	
Природа і форми управлінських рішень суб'єктів адміністративно-правового забезпечення розвитку медичного туризму.....	186
Романенко О.	
Краудфандинг та підприємницька діяльність: правове регулювання.....	190
Рудік О. С.	
Основні аспекти розвитку прав людини в умовах глобалізації.....	193
Сірець О.О.	
Актуальні проблеми законодавчої та правозастосовної практики у сфері житлового будівництва.....	195
Фелон І.В.	
Правове регулювання соціальної політики щодо працевлаштування та зайнятості осіб з обмеженими можливостями в Україні.....	199
Фелон І.В.	
Міжнародно-правові засоби протидії інформаційній війні.....	202
Берднік С.С.	
Огляд місця події під час розслідування злочинів щодо фактів умисних вбивства цивільних осіб в умовах збройного конфлікту.....	206
Колб О.Г., Рушінець М.Т.	
Поняття, зміст і сутність реабілітації померлої особи у кримінальному процесі.....	211
Колб Р.О., Дучимінська Л.М.	
Про зміст загальносоціального запобігання кримінальним правопорушенням у банківській системі України.....	214
Бондаренко О.С.	
«Протидія корупції»: термінологічний аналіз.....	217
Думчиков М.О.	
Злочини у сфері використання платіжних систем та шахрайство у кіберпросторі, як одні з видів кіберзлочинів.....	221
Бобко К.М.	
Криміналістична класифікація зґвалтувань.....	225
Кобилянський О.Л.	
Значення інформації про зовнішність людини у розслідуванні злочин.....	228

Лабик А.С.

Актуальні питання криміналістики щодо використання спеціальних знань у судових провадженнях.....232

Фелон І.В.

Перспективи розвитку криміналістичної методики виявлення та розслідування злочинів.....235

підштовхує компанії переносити виробництво в країни, де зарплати та соціальний захист працівників є більш низькими. В результаті профспілки і робітники в багатших країнах «змушені» погоджуватися на менш сприятливі умови, які часто називають соціальним демпінгом. Профспілки були одними із найбільш зацікавлених і активних критиків процесів глобалізації. Конференція профспілок Європейського Союзу, наприклад, закликала дотримуватися засад, які підтримують сталий розвиток суспільства. Ці засади мають включати: багатосторонні структури для захисту мігрантів/мігранток; багатосторонні структури для сприяння соціальному захисту; багатосторонні структури для просування гідної і справедливої роботи як ключового інструменту для зменшення бідності; багатосторонні структури для захисту прав трудящих, безпеки харчових продуктів, здоров'я, освіти, гендерної рівності і повної самостійності жінок. [4]

Міжнародне співтовариство повинно прагнути реагувати на виклики глобалізації і використовувати можливості, що відкриваються нею таким чином, щоб заохочувалися і захищалися права людини у їхньому культурному розмаїтті.

Література:

1. Резолюція Глобалізація і її вплив на здійснення в повному обсязі всіх прав людини» A/RES/71/197.
2. *Богатуров А.* Системная история международных отношений. В 2 томах. — М., 2006.
3. *С. Камінський.* Глобалізація // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.144
4. Шалмалі Гуттал, «Глобалізація» в розвитку на практиці, vol. 17 no. 4/5, August 2007

Сірець Олександр Олександрович,
аспірант кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна
Науковий керівник –
Пивоваров Володимир Володимирович,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права,
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Господарча діяльність на ринку житлової нерухомості тісно пов'язана з питанням права власності щодо житлових об'єктів, а також із діяльністю стосовно створення цих об'єктів. Якщо об'єкти вторинного житлового ринку можуть бути передані у різний спосіб у право власності інших осіб, то об'єкти первинного житлового ринку лише створюються. Суб'єктами їх створення є спеціалізовані юридичні особи – забудовники, тоді як фінансування здійснюється, за загальним правилом, або шляхом отримання забудовником кредиту в банку, або шляхом залучення коштів майбутніх власників об'єктів житлового будівництва, що є нічим іншим як інвестиційною діяльністю.

Спеціальним законом у цій практичній сфері виступає Закон України «Про інвестиційну діяльність». У той же час, варто відзначити, що на сьогоднішній день, розглядаючи саме «інвестиційний» спосіб зведення новобудов, даний закон недостатнім чином регулює суспільні відносини. Зокрема, ним жодним чином не надано правового статусу так званим «довгобудам» та іншим проблемним аспектам житлового будівництва, а також не запропоновано належного механізму з урегулювання таких спірних обставин [1].

Слід вважати, з метою врегулювання вищевказаних питань Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з ДП «НДПІ містобудування» розробило законопроект «Про захист прав фізичних осіб-вкладників у будівництво багатоквартирних житлових будинків». На думку заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лева Парцхаладзе, «Сьогодні в Україні відсутні будь-які законодавчі механізми добудови проблемних житлових об'єктів, які зводилися із залученням коштів фізичних осіб-вкладників. Як і відсутня будь-яка загальна інформація щодо цих проблемних об'єктів і людей, які вклали кошти у їх будівництво. За орієнтовною статистикою, вкладники 120 довгобудів в Україні залишилися без коштів і без нового житла. І цю проблему вкрай потрібно вирішувати. Тому ми розробили законопроект, який має на меті врегулювати це питання і забезпечити дієвий механізм завершення будівництва тих житлових об'єктів, у яких люди вклали кошти і які не були прийняті в експлуатацію у визначені строки» [2].

Таким чином, проект закону вводить дієвий механізм, який здатний забезпечити завершення будівництва проблемних об'єктів в Україні шляхом закріплення на законодавчому рівні: (1) можливості для вкладників звертатися до органів місцевого самоврядування у випадках, коли було порушено термін прийняття в експлуатацію об'єкта більше ніж на 1 рік; (2) можливості для органів місцевого самоврядування здійснювати

повноваження стосовно формування переліків проблемних об'єктів і вживання заходів стосовно їх добудови, а також організації зборів вкладників з метою прийняття відповідного рішення; (3) можливості проведення конкурсу, метою якого є вибір нового замовника, який завершуватиме добудову проблемного об'єкта, а також вилучатиме даний об'єкт разом з земельною ділянкою для завершення добудови; (4) економічних стимулів для завершення будівництва новими замовниками та можливих джерел фінансування добудови та ін. [3].

Хоча даний проект закону датується 2019 роком, на сьогоднішній день однойменного закону досі не прийнято, та шлях розгляду вказаного законопроекту неочевидний. Це є значним упущенням вітчизняного законодавця, оскільки досі залишається неурегульованою на належному рівні житлово-будівельна діяльність із залученням коштів фізичних осіб, а самі вкладники у будівництво досі часто лишаються потерпілими від недобросовісних забудовників або просто шахраїв.

Крім того, воєнний стан в Україні, що введений внаслідок фактичного повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року, також вносить істотні корективи, зокрема, у законодавчі особливості функціонування ринку житлового будівництва в нашій країні. Так, в Україні було закрито доступ до всіх реєстрів, зокрема, Реєстру прав на нерухоме майно, з метою попередження потенційних загроз. Наслідком закриття стало те, що у вказаний період було неможливим, наприклад, здійснити придбання чи продаж квартири. Однак, вже 19 квітня Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» № 480, якою було знято повне блокування роботи вищезгаданого реєстру, а також встановлено правила для реєстраційних дій. Таким чином, поступово, навіть в умовах війни, ринок житлового будівництва зможе відродитися, а орендатори та орендодавці зможуть внести зміни до договорів оренди та офіційно їх зареєструвати. Доступ до реєстрів та можливості здійснювати реєстраційні дії надається державним реєстраторам та посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам (у числі яких також і приватні нотаріуси). Перелік всіх таких державних реєстраторів та нотаріусів, що уповноважені на роботу з Реєстром прав на нерухоме майно, затверджені наказами Міністерства юстиції № 1760/5 від 3 травня 2022 року та № 1833/5 від 6 травня 2022 року [4; 5; 6].

У той же час, вважаємо такий крок таким, що не повністю відповідає кримінальним викликам і загрозам сьогодення, а тому – передчасним. Зважаючи на порівняно високу довоєнну поширеність шахрайства на ринку житлового будівництва, підкреслимо, що в умовах війни шахрайство здатне набути нових обрисів у відповідності до жорстких реалій сучасності. Зокрема, мільйони громадян були змушені покинути власні домівки, рятуючись від бомбардувань і окупації. В результаті домівки частини людей

лишилися на підконтрольних Збройним Силам України територіях, а домівки іншої частини – на окупованих територіях (Херсонська область, частини Запорізької, Донецької, Луганської областей). Так, наприклад, у окупованому м. Маріуполь вже повідомляється про випадки, коли в уцілілих будинках до квартир почали заселятися окупанти з родинами, а також пересічні росіяни, всупереч тому, що на праві власності такі квартири належать іншим людям; те ж саме стосується і окупованого м. Херсон. Тож, слід передбачити, що незабаром такі «квартиранти» матимуть «на руках» власний правовстановлюючий документ на право власності вказаною нерухомістю, і це ускладнить процес її повернення до попередніх – законних – власників. При цьому, як і раніше, фактичне місцезнаходження нерухомості по той чи інший бік фронту не забезпечує власників нерухомого майна від протиправних посягань.

Низка нових проблем і загроз, що постали перед українським народом в умовах воєнного часу і, ймовірно, залишатимуться поширеними протягом ще тривалого часу після скасування воєнного стану, схиляють нас до підтримки наукової точки зору щодо необхідності розроблення доктрини воєнного права як комплексної галузі воєнного та пост-воєнного часу, із включенням до такого законодавчого масиву актуальних законодавчих норм, спрямованих на врегулювання сфери житлового будівництва.

Література:

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-ХІІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
2. Мінрегіон розробив законопроект, який запроваджує механізм завершення будівництва проблемних забудов в Україні. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, опубліковано 9 липня 2019 року о 12:04. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/minregion-rozrobiv-zakonoproekt-yakij-zaprovadzhuye-mehanizm-zavershennya-budivnictva-problemnih-zabudov-v-ukrayini>
3. Проект закону України «Про захист прав фізичних осіб-вкладників у будівництво багатоквартирних житлових будинків». URL: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Zakonoproekt.pdf>
4. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України № 480 від 19 квітня 2022 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2022-%D0%BF#Text>
5. Про затвердження переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна: наказ Міністерства юстиції

України від 3 травня 2022 року № 1760/5. URL: <https://minjust.gov.ua/files/general/2022/05/04/20220504105001-48.pdf>

6. Про внесення змін до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна: наказ Міністерства юстиції України від 6 травня 2022 року № 1833/5. URL: <https://minjust.gov.ua/files/general/2022/05/07/20220507134000-77.pdf>

Узгоджено наук.керівником: 08.05.2022

Дата подання до редакції: 10.05.2022

Фелон І.В.

Студентка 3 курсу юридичного факультету,
Державний університет інфраструктури та
технологій

Науковий керівник: кандидат юридичних наук
Мартюк А.С.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ

Анотація: дана робота має на меті висвітлення актуальних питань щодо працевлаштування та зайнятості осіб з обмеженими можливостями.

Постановка проблеми: Україна здійснила чималий крок в Європу та в європейське суспільство, і довела, що здатна здійснювати реформи на європейському рівні. Конституція України визначає, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, та гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує державні програми щодо навчання, підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до потреб в суспільстві.

Наукове видання

МАТЕРІАЛИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

**«Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права,
кримінології та судочинства»,**

присвяченої 200-річниці з дня народження Френсіса Гальтона

20 травня 2022 року
м. Київ

АДРЕСА:
Україна, 04211, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 2,
Юридичний факультет
(097) 299-42-13
www.jurist.net.ua